

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В
СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)****Ахмедова А.Т.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В обзоре литературы рассмотрены возможности инновационных технологий мониторинга у первобеременных женщин, включая телемедицинские платформы, дистанционный контроль артериального давления, мобильную кардиотокографию, беспроводные сенсорные системы и доплерометрию маточно-плацентарного кровотока. Современные цифровые решения позволяют обеспечить более раннее выявление гипертензивных расстройств, плацентарной дисфункции, задержки роста плода и других акушерских осложнений, а также способствуют оптимизации маршрутизации пациенток. Подчёркнуто, что дистанционный мониторинг не должен полностью заменять очное антенатальное наблюдение, а наиболее целесообразен в составе гибридной, риск-ориентированной модели. Для успешного внедрения необходимы стандартизированные клинические протоколы, защита персональных данных, обучение медицинского персонала, интеграция цифровых платформ в систему перинатальной помощи и оценка экономической эффективности.

Ключевые слова: первая беременность, телемедицина, дистанционный мониторинг, артериальное давление, мобильная КТГ, доплерометрия, цифровое акушерство.

**INNOVATIVE MONITORING TECHNOLOGIES FOR PRIMIGRAVID WOMEN IN MODERN
OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW)****Ahmedova A.T.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This literature review discusses innovative monitoring technologies for primigravid women, including telemedicine platforms, remote blood pressure monitoring, mobile cardiotocography, wireless sensor systems and Doppler assessment of uteroplacental blood flow. Modern digital tools may facilitate early detection of hypertensive disorders, placental dysfunction, fetal growth restriction and other obstetric complications, while improving patient referral pathways and health care resource utilization. Remote monitoring should not fully replace face-to-face antenatal care; rather, it is most appropriate as part of a hybrid, risk-oriented model. Successful implementation requires standardized clinical protocols, data protection, training of health professionals, integration into existing perinatal care systems and assessment of cost-effectiveness.

Keywords: first pregnancy, telemedicine, remote monitoring, blood pressure, mobile CTG, Doppler ultrasound, digital obstetrics.

**БИРИНЧИ ҲОМИЛАДОРЛИКДА ИННОВАЦИОН МОНИТОРИНГ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА
ТЕЛЕМЕДИЦИНАНИНГ АҲАМИЯТИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)****Ахмедова А.Т.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу адабиётлар шарҳида биринчи ҳомиладорликда акушерлик ва перинатал хавфларни эрта аниқлашда инновацион мониторинг технологиялари, телемедицина, дистанцион артериал босим назорати, мобил кардиотокография, сенсор тизимлар ва доплерометриянинг аҳамияти таҳлил қилинди. Замонавий рақамли ечимлар ҳомиладор ва ҳомила ҳолатини узлуксиз кузатиши, хавфли ўзгаришларни эрта аниқлаш, беморларни тўғри йўналтириши ва тиббий ресурслардан самарали фойдаланиши имконини беради. Адабиётлар маълумотлари дистанцион мониторинг аънавий кузатувни тўлиқ алмаштирмасдан, уни тўлдирувчи гибрид модель сифатида қўлланилганда хавфсиз ва самарали бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Бироқ телемедицина инфратузилма, рақамли саводхонлик, маълумотлар махфийлиги, клиник протоколлар ва тиббий ходимларни тайёрлаш билан боғлиқ муаммоларни ҳисобга олган ҳолда жорий этилиши лозим.

Калит сўзлар: биринчи ҳомиладорлик, телемедицина, дистанцион мониторинг, артериал босим, мобил КТГ, доплерометрия, рақамли акушерлик.

Введение. Первобеременные женщины относятся к группе повышенного внимания в современном акушерстве, поскольку у них чаще формируются гипертензивные расстройства, плацентарная дисфункция, задержка роста плода, преждевременные роды и нарушения родовой деятельности. Традиционная модель антенатального наблюдения, основанная на периодических визитах, не всегда позволяет своевременно уловить динамические изменения состояния матери и плода. В связи с этим возрастает значение инновационных технологий, обеспечивающих непрерывный или более частый контроль ключевых клинических показателей. Цифровизация здравоохранения, развитие телемедицинских платформ, мобильных приложений, нательных сенсоров и алгоритмов анализа данных открывают новые возможности для раннего выявления осложнений беременности. Особенно актуальны такие технологии для женщин из отдалённых регионов, пациенток группы высокого риска и случаев, когда частые очные визиты затруднены организационно или экономически.

Цель настоящего обзора — проанализировать данные литературы о применении инновационных технологий мониторинга у первобеременных женщин и оценить их значение для профилактики акушерских и перинатальных осложнений.

Телемедицина в акушерстве: основные направления. Телемедицинские технологии занимают всё более значимое место в акушерстве и гинекологии. Анализ публикаций последних лет показывает устойчивый рост интереса к дистанционному наблюдению беременных и родильниц, коррекции соматических заболеваний, включая артериальную гипертензию и сахарный диабет, а также мониторингу психоэмоционального состояния в послеродовом периоде [1]. Исторически первые проекты в области телеакушерства были связаны с дистанционными консультациями между районными больницами и специализированными центрами. В дальнейшем развитие информационно-коммуникационных технологий позволило расширить спектр решений: видеоконсультации, электронные дневники беременности, мобильные приложения, дистанционная передача результатов измерения артериального давления, гликемии, КТГ и других параметров.

Наиболее перспективной моделью является гибридный подход, при котором телемедицина не заменяет очные визиты, а дополняет их. Такая система позволяет сохранить клиническую безопасность, повысить доступность специализированной помощи, снизить нагрузку на амбулаторное звено и обеспечить более гибкую маршрутизацию пациенток.

Дистанционный мониторинг артериального давления и профилактика преэклампсии. Гипертензивные расстройства беременности остаются ведущей причиной материнской и перинатальной заболеваемости. Для первобеременных эта проблема особенно значима, поскольку первая беременность сама по себе относится к факторам риска преэклампсии. Дистанционный мониторинг артериального давления предполагает самостоятельное регулярное измерение давления беременной женщиной с передачей данных врачу через цифровую платформу. В литературе подчёркивается, что такая модель повышает частоту и качество наблюдения, помогает отличать истинную гипертензию от феномена «белого халата», позволяет раньше выявлять неблагоприятную динамику и своевременно корректировать тактику ведения беременности [2; 3]. Дополнительными преимуществами являются снижение необходимости частых очных визитов, экономия времени и транспортных расходов, а также вовлечение женщины в активное наблюдение за собственным состоянием.

Важно отметить, что дистанционный контроль артериального давления должен применяться в рамках чётких клинических протоколов: с указанием пороговых значений, частоты измерений, алгоритмов передачи тревожных сигналов, порядка очного осмотра и госпитализации. Только при таком подходе телемониторинг становится не самостоятельной технической процедурой, а элементом риск-ориентированной профилактики преэклампсии.

Мобильная КТГ и беспроводные сенсорные системы. Кардиотокография является распространённым методом оценки функционального состояния плода. Однако данные доказательной медицины показывают, что рутинная КТГ при поступлении у женщин низкого риска не имеет убедительных преимуществ перед прерывистой аускультацией и может увеличивать частоту оперативного родоразрешения [5]. Поэтому использование КТГ должно быть клинически обоснованным, особенно у первобеременных, где необоснованная интервенционность может привести к росту кесаревых сечений. В то же время мобильные КТГ-устройства и беспроводные сенсорные системы открывают новые возможности для наблюдения беременных группы риска. Современные мобильные кардиотокографы могут фиксировать частоту сердечных сокращений плода и сократительную активность матки, передавать данные на смартфон пациентки, сохранять результаты в облачном хранилище и обеспечивать доступ медицинского персонала через специализированное приложение [6].

Исследования диагностической сопоставимости мобильной КТГ показали высокий уровень совпадения результатов с традиционным стационарным исследованием. При самостоятельном вы-

полнении записи пациентками чаще встречаются технически неудовлетворительные протоколы, однако при обучении и дистанционной оценке качество метода может быть достаточным для клинического использования у отобранных пациенток [7].

Домашний телемониторинг осложнённых беременностей. Особое значение имеет домашний телемониторинг при осложнённой беременности. В ретроспективных исследованиях описаны программы, включающие контроль температуры тела, артериального давления, частоты сердечных сокращений, С-реактивного белка, нестрессового теста и анкет самооценки благополучия матери и плода. Полученные данные передаются в клинику, где анализируются медицинскими работниками, а при выявлении отклонений пациентка приглашается на очный осмотр [9]. Такая модель особенно актуальна при преждевременном разрыве плодных оболочек, задержке роста плода, преэклампсии, гестационном сахарном диабете и неблагоприятном акушерском анамнезе. Данные литературы показывают, что дистанционный самоконтроль может быть безопасной альтернативой частым амбулаторным визитам или длительному стационарному наблюдению, если соблюдаются критерии отбора, правила связи и клинические алгоритмы реагирования. Внедрение домашнего телемониторинга требует подготовки персонала, обучения пациенток, разработки инструкций по измерению показателей, технической поддержки и обеспечения обратной связи. Без этих условий даже перспективная технология может стать источником тревожности, ошибок и организационных задержек.

Допплерометрия как компонент инновационного мониторинга. Допплерометрия маточно-плацентарного и фетального кровотока остаётся одним из наиболее информативных инструментов прогнозирования осложнений у беременных группы риска. Нарушение кровотока в маточных артериях, повышение индексов резистентности и сохранение диастолической выемки после 22–24 недель рассматриваются как ранние маркеры риска преэклампсии и задержки роста плода [11; 12].

Оценка артерии пуповины отражает состояние плацентарной перфузии, а исследование средней мозговой артерии и церебро-плацентарного отношения позволяет выявлять признаки централизации кровообращения плода при хронической гипоксии. Включение доплерометрии в алгоритмы наблюдения первобеременных высокого риска способствует своевременному выбору сроков и способа родоразрешения. Наиболее перспективным является сочетание доплерометрии с клинико-анамнестическими шкалами, биомаркерами первого триместра и дистанционным мониторингом артериального давления. Такая интеграция позволяет перейти от изолированной диагностики к персонализированной предиктивной модели ведения беременности.

Искусственный интеллект и цифровая поддержка клинических решений. Современные цифровые платформы постепенно переходят от простой передачи данных к аналитической поддержке врачебных решений. Алгоритмы машинного обучения могут использоваться для выявления скрытых закономерностей в динамике артериального давления, КТГ, доплерометрических показателей, лабораторных маркеров и жалоб пациентки. Это создаёт основу для более точной стратификации риска и раннего предупреждения осложнений. В акушерской практике такие решения должны применяться осторожно. Алгоритм не может заменять клиническое мышление врача, а должен служить инструментом поддержки принятия решений. Необходимы локальная валидация моделей, контроль качества данных, прозрачность критериев риска и ответственность медицинского персонала за окончательное клиническое решение. Для первобеременных женщин искусственный интеллект может быть особенно полезен при комплексной оценке риска преэклампсии, задержки роста плода, преждевременных родов и необходимости маршрутизации в специализированный центр. Однако внедрение таких систем требует этического, правового и организационного сопровождения.

Организационные, этические и экономические аспекты внедрения. Несмотря на очевидный потенциал, внедрение телемедицины в акушерстве связано с рядом ограничений. К ним относятся недостаточная цифровая инфраструктура, нестабильный интернет, низкая цифровая грамотность отдельных групп пациенток, отсутствие единых протоколов, перегрузка медицинского персонала и проблемы интеграции платформ с электронными медицинскими картами.

Отдельное внимание должно уделяться защите персональных данных, информированному согласию, документированию дистанционных консультаций и определению юридической ответственности. Телемедицинская помощь должна быть доступной и безопасной, но не должна усиливать неравенство между женщинами, имеющими и не имеющими доступ к цифровым технологиям.

Экономическая эффективность является важным аргументом в пользу телемониторинга. Исследования домашней телемедицинской КТГ показали возможность снижения затрат по сравнению с традиционным амбулаторным обследованием при сохранении клинической эффективности и удобства для пациенток [10]. Это особенно важно для региональных систем здравоохранения с ограниченными ресурсами.

Заключение. Анализ литературы показывает, что инновационные технологии мониторинга имеют значительный потенциал для улучшения наблюдения за первобеременными женщинами. Наиболее перспективными направлениями являются дистанционный мониторинг артериального давления, мобильная КТГ, беспроводные сенсорные системы, домашний телемониторинг осложнённых беременностей, доплерометрия и цифровые алгоритмы поддержки клинических решений.

Эти технологии позволяют перейти от эпизодической модели антенатального наблюдения к проактивной риск-ориентированной системе, основанной на раннем выявлении неблагоприятных изменений, своевременной маршрутизации и персонализированной профилактике. При этом телемедицина должна рассматриваться как дополнение к очной акушерской помощи, а не как её полная замена. Для эффективного внедрения необходимы стандартизированные протоколы, обучение пациенток и медицинского персонала, техническая поддержка, защита данных, оценка клинической безопасности и экономической эффективности. В условиях роста акушерских рисков у первобеременных женщин интеграция инновационного мониторинга в систему перинатальной помощи является научно обоснованным и практически значимым направлением.

Список литературы:

1. Леванов В.М., Перевезенцев Е.А., Калиткина О.А. Применение телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи в акушерстве и гинекологии (обзор). Журнал телемедицины и электронного здравоохранения. 2021;7(2):23–30.
2. Antza C., Cifkova R., Kotsis V. Hypertensive complications of pregnancy: a clinical overview. *Metabolism*. 2018;86:102–111. doi: 10.1016/j.metabol.2017.11.011.
3. Rajkumar T., Hennessy A., Makris A. Remote blood pressure monitoring in pregnant women at risk of hypertensive disorders of pregnancy. PMID: 40434501.
4. Agarwal G.S., Agrawal A.K., Singhal D., Bawiskar D., Shedge S.S. Pregnancy-induced hypertension pathophysiology and contemporary management strategies: a narrative review. *Cureus*. 2024;16(7):e63961. doi: 10.7759/cureus.63961.
5. Devane D., Lalor J.G., Daly S., McGuire W., Cuthbert A., Smith V. Cardiotocography versus intermittent auscultation of fetal heart on admission to labour ward for assessment of fetal wellbeing. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;1:CD005122. doi: 10.1002/14651858.CD005122.pub5.
6. Nițulescu A., Crișan-Vida M., Stoicu-Tivadar L., Bernad E. Integrated wireless sensor network for monitoring pregnant women. *Stud Health Technol Inform*. 2015;210:354–358. PMID: 25991165.
7. Pilarczyk R., Strózik M., Hirnle L. Diagnostic equivalency of mobile CTG devices and remote analysis to conventional on-site nonstress test. *Adv Clin Exp Med*. 2020;29(1):33–44. doi: 10.17219/acem/111812.
8. Nielsen J.H., Jepsen I., Eriksen S.A., Maimburg R.D. Development and early implementation of telemonitoring of complicated pregnancies: a qualitative study with the perspectives of health professionals. *Midwifery*. 2024;138:104149. doi: 10.1016/j.midw.2024.104149.
9. Zizzo A.R., Hvidman L., Salvig J.D., Holst L., Kyng M., Petersen O.B. Home management by remote self-monitoring in intermediate- and high-risk pregnancies: a retrospective study of 400 consecutive women. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2022;101(1):135–144. doi: 10.1111/aogs.14294.
10. Török M., Kovács F., Doszpod J. Cost-effectiveness of home telemedical cardiotocography compared with traditional outpatient monitoring. *J Telemed Telecare*. 2000;6 Suppl 1:S69–S70. doi: 10.1258/1357633001934203.
11. Alfirevic Z., Stampalija T., Medley N. Fetal and umbilical Doppler ultrasound in high-risk pregnancies. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;6:CD007529.
12. Papageorgiou A.T. et al. Uterine artery Doppler and prediction of adverse pregnancy outcomes. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2017.
13. Baschat A.A. Fetal responses to placental insufficiency: an update. *BJOG*. 2014.
14. Ivshin A.A., Vorobyova V.M., Malyshev N.A. Promising methods of prenatal diagnostics based on passive sensors and machine learning. *Obstetrics, Gynecology and Reproduction*. 2025;19(1):68–81.
15. Rolnik D.L. et al. Aspirin versus placebo in pregnancies at high risk for preterm preeclampsia. *N Engl J Med*. 2017;377:613–622.

Для цитирования: Ахмедова А.Т. Инновационные технологии мониторинга первобеременных женщин в современном акушерстве (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 507–510. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20700677>